

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Исмаилов Дилшод Бахриддинович

Независимый исследователь Института социально-духовных исследований при
Республиканском центре духовности и просвещения

E-mail: dilshod6004@mail.ru

Аннотация: В данной статье представлены мнения о профессиональной социализации студентов в системе образования, развитии их духовно-нравственной и идеологической компетентности, совершенствовании методики воспитания их социальной активности и инициативы, развитии и идеологического иммунитета.

Ключевые слова: идеология, методология, развитие, иммунитет, духовность, иммунитет, идея, образование.

В ведущих, развитых странах мира, таких как США, Россия, Германия, Франция, Китай, Корея, проблемное обучение, модульное обучение, в совершенствовании методики повышения эффективности механизмов развития мышления учащихся, раннее проявление их способностей, духовно-нравственное воспитание и развитие идеологического иммунитета, использование смешанного обучения, мастер-классов, вебинаров, эвристических методов и виртуальных образовательных технологий [1].

Духовность-это понятие, которое представляет собой духовный и психический мир человека. Он включает в себя философские, правовые, научные, художественные, моральные и религиозные идеи людей. В основе термина духовность лежит слово «смысл». Известно, что существует внешний и внутренний мир человека. Внешний мир включает в себя его рост, внешний вид, одежду, поведение и т. д. Его внутренний мир включает в себя его жизненное

предназначение, мышление, мечты, стремления, чувства. Этот внутренний мир человека и есть духовность [2].

Просвещение – это образование, направленное на повышение сознания, знаний и культуры людей. Это также означает комплекс различных знаний и информации о природе, обществе и человеческой природе. Просветление также используется в смысле знания. Понятие просвещения связано с понятиями культуры и духовности. Просветление устраняет духовную зависимость и придает силы человеку. Оно спасает людей от невежества, предохраняет их от плохих поступков, помогает им иметь хорошие манеры и манеры. Общество, состоящее из просвещенных людей, будет процветать и иметь светлое будущее. Просвещение – это совместное содержание знаний и культуры, а образование – средство его распространения. Просвещение в жизни осуществляется через систему образования. В суфизме просветление трактуется как один из основных этапов духовного совершенствования суфиев [2].

Эта цель, определяющая основной смысл нашей идеологии в условиях нового Узбекистана, прочно вошла в нашу жизнь, сознание и мышление, стала основой нашего мировоззрения, практических действий и меняется в соответствии со временем. Таким образом, необходимо полностью сформировать суть идеологии, установить ее исторические корни, сформировать мировоззрение среди молодежи. Неотъемлемой частью образовательного процесса является духовно-просветительская работа, мероприятия и ценности. В связи с этим 26 марта 2021 года Президент подписал постановление «О мерах по коренному совершенствованию системы духовно-просветительской работы» в целях дальнейшего совершенствования работы. В качестве приоритетов коренного совершенствования системы духовно-просветительской работы были определены следующие задачи:

“1. Определить приоритетными направлениями коренного совершенствования системы духовно-просветительской работы:

формирование в обществе здорового мировоззрения и созидания и превращение его в общенациональное движение посредством широкой популяризации идеи “От национального возрождения – к национальному прогрессу”, основанной на принципах доброты и гуманизма;

обеспечение преемственности духовного воспитания в семье, образовательных учреждениях и махаллях;

организация разъяснительной и воспитательной работы на научной основе, повышение эффективности научных и методологических исследований в данной сфере, внедрение постоянной системы мониторинга, направленной на укрепление стабильности социально-духовной среды;

реализация комплексных мер по искоренению равнодушия к судьбе народа, местничества, кумовства, коррупции, безразличия к семейным ценностям, безответственности в воспитании молодежи;

повышение среди населения культуры использования всемирной информационной сети Интернет, усиление идеологического иммунитета против разрушительных идей и информационных угроз;

достижение устойчивого приоритета духовно-нравственных критериев, национальных и общечеловеческих ценностей в культуре, литературе, кино, театре, музыке и других видах искусства, средствах массовой информации;

регулярное изучение геополитических и идеологических процессов, развитие международного сотрудничества и осуществление эффективной идеологической борьбы против терроризма, экстремизма, сепаратизма, чуждых идей, торговли людьми, наркобизнеса и других угроз”[3].

Для реализации этих задач на практике необходимо развивать педагогические технологии и на их основе организовывать занятия в семейных образовательных учреждениях. В соответствии с этим от официальных организаций, готовящих кадры для отраслей промышленности, зависит решение проблемы новой организации образовательного процесса среднего специального, профессионального образования и высшего образования.

Единственный путь сделать это – широкое использование современных педагогических технологий в образовательном процессе. Развитие современных педагогических технологий также является актуальной проблемой. Следует отметить, что необходимо организовать учебный процесс на основе передовых педагогических технологий, организовать духовно-просветительскую деятельность, уроки и внеклассную работу на новой творческой основе. Самое главное, чтобы каждый педагог, руководитель понимал суть организации образования на новой методической основе [2].

Новое образование не может осуществляться на основе старых моделей. Кроме того, важно знать научно-методические основы новой организации образования, необходимые условия использования современных педагогических технологий. Исходя из этого, в нашей стране последовательно реализуются реформы на основе решения «О мерах по коренному совершенствованию системы духовно-просветительского дела». Эти процессы признаны на международном уровне и приносят результаты. В результате экономическое и социальное развитие Узбекистана ускорилось. Но учет факторов его будущего развития требует широкого использования новых и передовых научных достижений, используемых в практике мирового образования. Потому что современные технологии являются необходимым условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. Только на этой основе развитие стало основным понятием, формирующим глубокую сущность педагогического процесса на всех этапах системы непрерывного образования, движущей силой которого являются современные педагогические технологии. Исследования, проведенные во многих странах, в том числе и в нашей республике, показали, что самым большим недостатком всех уровней системы образования является неспособность учащихся применять полученные знания в практической деятельности, уметь самостоятельно выходить из сложной жизни. и экономической ситуации.

Важно внедрить следующие технологии развития идеологического иммунитета студентов в процессе духовно-воспитательной работы. В том числе:

1) Информационно-развивающие технологии, направленные на работу с большим запасом информации, формирование четкой системы знаний и опоры на знания. 2) Проблемно-образовательная технология, направленная на повышение самостоятельности мышления и активности. 3) Технология деятельности, направленная на приобретение профессиональных или образовательных инструментов. 4) Технология, направленная на формирование активности человека в процессе личностного развития или образования.

Информационные технологии, особенно компьютерные, имеют большое значение во внедрении современных педагогических технологий, то есть в широком применении их в образовательном процессе. Именно новые информационные технологии способствуют использованию методов обучения и образовательных технологий или полному раскрытию их педагогических, дидактических и потенциальных возможностей и развитию учащихся. Информационные технологии повышают эффективность педагогических технологий и создают условия для достижения ожидаемых результатов от их использования. Использование педагогических и информационных технологий в образовательном процессе дает возможность постепенно перейти от авторитарных методов обучения к гуманистической педагогике или к системе обучения, ориентированной на личностный интерес и развитие.

В ходе духовно-просветительской работы содержание формирования идеологического иммунитета должно выбираться таким образом, чтобы он не только являлся идеологическим иммунитетом, но и готовил почву для способностей, интеллектуального развития, становления и самовыражения личности.

В заключение можно отметить, что в процессе духовно-просветительской работы будущий специалист должен выбирать технологии развития идеологического иммунитета у студентов с учетом собственных возможностей,

содержания образования, уровня знаний и опыта студентов. Только тогда любая технология может стать средством реализации вышеизложенных идей.

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.07.2017 г. № УП-5106 “О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности союза молодежи Узбекистана” // Настоящий Указ опубликован в газете «Народное слово» от 6 июля 2017 года № 132 (6796).

2. Национальная энциклопедия Узбекистана. 12-й том. – Ташкент.: Национальная энциклопедия Государственного научного издательства Узбекистана. 2005. - Стр. 975.

3. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 26.03.2021 г. № ПП-5040 “О мерах по коренному совершенствованию системы духовно-просветительской работы” // <https://lex.uz/ru/docs/5344680>

4. Quronov M., Qurboniyozova Z. Socialpedagogy-T. – 2002.

5. Qodirov A., Quronov M. Baxtlibolama’naviyati. – Toshkent;2018. – B.43.

6. Quronov M. Milliytarbiya //Respublikama’naviyavamarifatkengashi. Milliy g‘oyavamafkurailmiy-amaliymarkazi.-T.: Ma’naviyat. – 2007.